

الأرض المسطحة تحت المجهر العلمي: كشف الحقيقة الكونية

(MD/Dax) المؤلف: معاذ محمد صالح النوري

ظواهر طبيعية مستحيلة على الأرض المسطحة: 1:

الكسوف والخسوف:

على الأرض المسطحة، الشمس والقمر لا يمكن أن يصطفا على خط واحد، لذلك لا يمكن حدوث الكسوف الكلي أو الجزئي كما نراه اليوم

ظل الأرض على القمر أثناء الخسوف دائري دائما، وهذا لا يمكن تفسيره على أرض مسطحة

اختلاف النجوم حسب خطوط العرض:

في نصف الكرة الشمالي تظهر نجوم معينة، وفي نصف الكرة الجنوبي تظهر أخرى. لو كانت الأرض مسطحة، كل الناس سيرون نفس السماء ولن يظهر هذا الاختلاف

اختفاء السفن تدريجياً خلف الأفق:

السفن تختفي من الأسفل إلى الأعلى عند الابتعاد، دليل على الانحناء الطبيعي للأرض

على أرض مسطحة، ستبقى السفن مرئية بالكامل مهما ابتعدت

اختلاف أوقات النهار والليل:

الآن عندك في ليبيا نهار، وفي اليابان ليل

لو الأرض مسطحة، الشمس ستضيء كل القرص مرة واحدة ولن يكون هناك فرق بين النهار والليل في أماكن مختلفة.

تغير درجة الحرارة حسب خطوط العرض:

عند خط الاستواء الجو حار جداً، بينما عند القطبين بارد دائماً

هذا بسبب ميلان الأرض الكروية، ولو كانت مسطحة لن يكون هناك هذا الاختلاف الكبير

GPS الأقمار الصناعية:

كل الاتصالات الحديثه

تعتمد على أقمار صناعية تدور حول الأرض (بث مباشر، GPS، إنترنت فضائي)

على أرض مسطحة، لا يمكن أن توجد مدارات فعلية لهذه الأقمار

لماذا يصدق بعض الناس أن الأرض مسطحة: 2-

التفسير الحرفي للنصوص القديمة:

"بعض الثقافات والديانات القديمة وصفت الأرض بأنها "ممدودة" أو "فرشها الله

بعض الناس أخذوا هذا المعنى حرفياً ورفضوا فكرة الأرض الكروية

الشك في الحكومات والعلماء (نظرية المؤامرة)

بعض الناس لا يثقون في المؤسسات مثل ناسا . يعتقدون أن الصور الفضائية "مزيفة" وأن فكرة الأرض الكروية خدعة للسيطرة.

التجربة البسيطة بالعين:

عند النظر إلى الأرض تبدو مسطحة تحت القدم. بسبب ضخامة الأرض (قطرها أكثر من 12,000 كم)، الانحناء غير ملحوظ بالعين.

ضعف الثقافة العلمية:

غياب المعرفة الدقيقة بالفلك والفيزياء يجعل البعض يصدق الخرافات.

الانجذاب للأفكار الغريبة:

"بعض الناس يحبون الشعور بأنهم يعرفون "الحقيقة المخفية". فيقولون: "كل العالم مخدوع إلا نحن فاهمين".

إسقاط جميع النظريات الشائعة للأرض المسطحة: 3-

1: انعكاس الشمس على القبة:

النظرية: الشمس تعكس الضوء على قبة سماوية فوق الأرض. **السقوط** لا يمكن تفسير الظلال، الكسوف، أو الخسوف بدقة. الشروق والغروب يختلفان حسب خطوط العرض، ولا يمكن تفسيره بانعكاس

2: الطيران على الأرض الكروية يؤدي للخروج للفضاء:

النظرية: لو الأرض كروية، الطائرة يجب أن تطير للخارج. **السقوط:** قوانين الجاذبية تبقي الطائرة على الأرض. آلاف الرحلات اليومية تثبت أن الطيران على الأرض الكروية طبيعي.

3: الأرض المسطحة تستطيع احتواء الماء فقط:

النظرية: على الأرض المسطحة الماء يبقى مستويًا، بينما على الأرض الكروية سيتدفق. **السقوط:** الجاذبية تبقي المياه على الأرض الكروية، والمحيطات مستقرة.

4: الشمس صغيرة وقريبة:

النظرية: الشمس صغيرة الحجم وتدور فوق الأرض. **السقوط** لا يمكن تفسير طول الظلال، الكسوف، الخسوف، فصول السنة، أو اختلاف الحرارة حسب خطوط العرض.

5: القمر صغير وقريب:

النظرية: القمر قريب وصغير ليغطي الشمس أثناء الكسوف. **السقوط** لا يمكن تفسير ظل القمر على الأرض، والحسابات الدقيقة تتطلب قمرًا كبيرًا يدور حول الأرض الكروية.

6: جسم مظلم خفي يسبب الكسوف

النظرية: جسم غامض يمر بين الأرض والشمس. السقوط: لم يُرصد أي جسم، وكل الحسابات الفلكية دقيقة بدون هذا الافتراض.

7: الأرض قرص محاط بجدار جليدي

النظرية: القطب الجنوبي جدار جليدي يحمي الماء. السقوط: الخرائط والاستكشافات الفضائية تظهر أنه قارة حقيقية: وليست جدارًا.

8: الأرض ثابتة وكل شيء يدور حولها

النظرية: الأرض ثابتة والشمس والقمر والنجوم والكواكب تدور حولها. السقوط لا يمكن تفسير حركة الكواكب أو: GPS وتشغيل الأقمار الصناعي.

9: النجوم والكواكب مثبتة على قبة سماوية

النظرية: النجوم والكواكب لا تتحرك. السقوط لا يمكن تفسير اختلاف النجوم حسب خطوط العرض أو حركة النجوم: الليلية.

10: اختلاف الليل والنهار يمكن تفسيره على الأرض المسطحة:

النظرية: الشمس تضيء مناطق معينة فقط. السقوط لا يمكن تفسير طول النهار والليل بدقة حسب خطوط العرض والفصول.

11: الأرض مسطحة لاستيعاب البحار والمحيطات:

السقوط: قياسات الجاذبية والمحيطات تثبت أن الماء يتوزع بشكل طبيعي على الأرض الكروية.

4- ماذا سيحدث لو كانت الأرض مسطحة؟

لن يحدث الكسوف أو الخسوف كما نراه اليوم. ستظهر ظواهر غريبة وغير منطقية في العالم. اختلاف النجوم والمواسم أو رحلات الطيران بشكل طبيعي. العالم كله سيكون غير GPS، والمناخ لن يكون منطقيًا. لن تعمل الأقمار الصناعية متناسق وغير قابل للتنبؤ بالظواهر الطبيعية.

5: الخلاصة

كل التجارب اليومية (اختلاف الليل والنهار، طول الظلال، انحناء السفن، حركة النجوم) تؤكد أن الأرض كروية. الحسابات الفلكية للكسوف والخسوف دقيقة جدًا على نموذج الأرض الكروية. كل النظريات حول الأرض المسطحة تواجه تناقضات صارخة وتجعل العالم غير منطقي. العلم لا يصدق الخرافات، وكل الظواهر الطبيعية التي نراها يمكن تفسيرها فقط على الأرض الكروية.